

Dr. Carlos Alvarado:
"Debemos visibilizar la enorme potencialidad que tiene la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández"

Dra. Eglys Rivero:
"Presentar nuestro primer Boletín Informativo es de inmensa alegría para toda la familia Fundagenética".
P. 3

La Sicklemlia
¿Una dolencia prácticamente invisible?
P. 5

Más de 270 mil 400 pruebas PCR fueron procesadas en el laboratorio de Biología Molecular a un año de inaugurado
P. 7

Historia

El 24 de Julio del 2007, la Misión Médica Cubana en Venezuela, realizó estudios psicológicos, pedagógicos y clínicos genéticos a las personas con discapacidad en Caucagua, Municipio Acevedo, del estado Bolivariano de Miranda. Estos estudios científicos dieron como resultados, muestras de personas con discapacidad para una tasa de 1,20% por 100 habitantes, y donde el 30% de los estudiados dieron como causa un factor genético.

En consecuencia, el Estado venezolano, implementando acciones de inclusión y protección al pueblo en políticas de salud, funda el 14 de octubre de 2009 el Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, gracias a la sensibilidad y calidad humana del Comandante eterno de la Patria, Hugo Chávez Frías y del Comandante Fidel Castro, a través del marco del Convenio de Salud Cuba-Venezuela firmado en el año 2000, brindando atención gratuita y de calidad para las personas en situación vulnerable y con anomalías congénitas o enfermedades genéticas en el país.

El 2 de octubre del 2019, el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, asume mediante transferencia la dirección, administración y funcionamiento del Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, a fin de garantizar el bienestar colectivo y el acceso a los servicios del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Dando cumplimiento a las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro Moros y del Ministro del MPPS, Dr. Carlos Alvarado, se crea la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N°: 41.923, decreto N°: 4.252 de fecha 16 Julio del 2020, con el objeto de la prestación de servicios de diagnósticos pre y postnatal de enfermedades genéticas y defectos congénitos, ofreciendo asesoramiento genético al individuo y su grupo familiar.

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N°: 41.923, decreto N°: 4.252 de fecha 16 Julio del 2020, en el Capítulo XII, se nombra a la Doctora Eglys Suhail Rivero Verdú, Presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”.

Objetivos:

La Fundación tendrá por objeto la ejecución de políticas y acciones orientadas a la prestación de servicio en la etapa pre y postnatal de enfermedades genéticas y defectos congénitos ofreciendo asesoramiento al individuo o familias que lo requieran al conocer el riesgo de que estas condiciones aparezcan nuevamente en su descendencia.

Desarrolla la formación de talento humano calificado, para contribuir a que la población venezolana cuente con servicios accesibles y gratuitos que mejoren la calidad de vida, y realiza una labor investigativa sobre el comportamiento y las causas de los defectos congénitos y enfermedades genéticas, según las normas y

principios de la ética médica.

Servicios

Servicios que ofrece la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” en la sede principal:

- ✓ Evaluación del Riesgo Genético Pre-concepcional
- ✓ Evaluación del Riesgo Genético Prenatal
- ✓ Evaluación del Riesgo Genético Postnatal
- ✓ Genética clínica
- ✓ Asesoramiento Genético
- ✓ Neurología
- ✓ Psicología
- ✓ Psicopedagogía
- ✓ Audiometría
- ✓ Terapia del lenguaje
- ✓ Pediatría
- ✓ Atención al Ciudadano

Laboratorios

- ✓ **Laboratorio de Citogenética:** Se realizan cariotipos convencionales a partir de sangre periférica.
- ✓ **Laboratorio de Genética Bioquímica:** está formado por dos áreas:
 - **Laboratorio de EIM:** pruebas cualitativas y semi cuantitativas para el Diagnóstico Preliminar de Errores Innatos del Metabolismo (EIM).
 - **Laboratorio de Electroforesis de Hemoglobina:** Diagnóstico de Variantes de Hemoglobina.
- ✓ **Laboratorio Biología Molecular:** Se realizan Determinación de Sexo y el Diagnóstico para 4 enfermedades: Frágil X, Acondroplasia, Fibrosis Quística, Corea de Huntington. Este laboratorio fue adecuado en Abril del 2020, por orden Presidencial, para la determinación de las muestras de PCR.

Presentar nuestro primer Boletín Informativo es de inmensa alegría para toda la familia Fundagenética

Por: **Dra. Eglys Rivero**

Presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética)

Queremos aprovechar la publicación de nuestro primer Boletín Informativo para presentarles brevemente una reseña de los más importantes logros que ha desarrollado Fundagenética, durante su primer año de Fundada, adscrita al Ministerio del Poder Popular Para Salud.

Uno de los momentos históricos, tuvo lugar el 31 de mayo de 2021 donde fue realizado el I encuentro Nacional de Asesores Genéticos de Venezuela, vía Google Meet, con la participación del Ministro del Poder Popular para la Salud (MPPS) Dr. Carlos Alvarado y la Viceministra de Salud Integral del MPPS, Dra. Yuliana Ramos, a quienes le presentamos la cristalización de la RED DE GENETICA MEDICA DE VENEZUELA e implementación de los indicadores de gestión médica, hoja de morbilidad y los registros médicos genéticos: Registros lineal de la embarazada, Registro del Riesgo Genético Preconcepcional, Registro de malformación congénita al nacer en Venezuela, Registro lineal del lactante, Registro de Enfermedades Genéticas, Registro de Discapacidad de causa Genética y Registro de Pesquisa neonatal.

En Fundagenética, el campo académico es pieza fundamental y es por ello que en el mes de agosto, materializamos convenios con la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) Hugo Chávez Frías", para la ejecución de cursos, talleres, seminarios y entrenamientos que eleven las capacidades cognitivas y operacionales del Asesoramiento Genético, en el país.

En este sentido, se dio inicio al Curso de Ampliación de Pedagogía a los 35 asesores genéticos que se encuentran en el territorio nacional y el Curso de Entrenamiento de Ultrasonografía para el Diagnóstico Prenatal en el Primer Nivel de Atención.

En aras de fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, contribuir con la salud colectiva y el buen vivir de nuestra patria, creamos un programa radial de carácter formativo llamado "Hablando de Genética" transmitido por la emisora Latina 102.1FM, los días jueves de 10: 00 AM a 12:00 M, con el objetivo central de educar y crear la cultura genética en nuestro país.

Fachada de Fundagenética

Misión Médica Cubana en Fundagenética, "Brigada Antonio Maceo"
En el centro la Dra. Rglys Rivero, presidenta de la institución

Pacientes recibiendo Asesoramiento Genético

Trabajadores reciben reconocimiento en el 1er Aniversario de Fundagenética como Fundación

Dr. Carlos Alvarado: “Debemos visibilizar la enorme potencialidad que tiene la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández”

Guarenas. 31.05.2021.- Desde la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y con la participación de 35 Máster en Asesoramiento Genético, fue llevado a cabo la clausura del "I Encuentro Nacional de Asesores Genéticos", vía online, en el marco de la creación de la Red de Genética Médica Comunitaria en el país, con la participación del Ministro, Dr. Carlos Alvarado, la Viceministra de Salud Integral del MPPS, Dra. Yuliana Ramos y la Presidenta de la mencionada institución, Dra. Eglys Rivero.

En la videoconferencia, con la cooperación institucional de la Universidad de las Ciencias de Salud (UCS) "Hugo Chávez Frías", el Ministro indicó, "Debemos visibilizar la enorme potencialidad que tiene La Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández y los Máster en Asesoramiento Genético que tenemos en todo el territorio nacional, para que las personas conozcan los diferentes servicios con los que ahora cuenta el país, a través de la Red de Genética Médica Comunitaria".

"Cuenten ustedes con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la UCS, para seguir construyendo la institución que el país requiere y necesita; eso es sólo posible con el compromiso de todos.

Por su parte, la presidenta de la institución, Dra. Eglys Rivero, informó que, "el objetivo de esta actividad es formar, organizar e incorporar a los Máster en Asesoramiento Gené -

tico del país en el campo académico, científico y tecnológico, a través de la Red de Genética Médica Comunitaria, garantizando una cultura genética, fortaleciendo así el Sistema Público Nacional de Salud".

Destacó que con este logro, todo el pueblo venezolano recibirá Asesoramiento Genético para la prevención y estudio de los defectos congénitos y enfermedades genéticas.

Se pudo contar además con la participación, de la Dra. Ann Marie Benavidez, Máster en Asesoramiento Genético, Dra. Maylin Gil, especialista en Genética Clínica y Directora de la Misión Médica Cubana en Fundagenética, Dra. Aurelis Rodríguez, Maestrante del Distrito Capital, así como todo el cuerpo Directivo de la institución y más de 30 Asesores Genéticos de Venezuela.

Prensa Fundagenética
T/ Eva Araque F/Eliud Faneite

Fundagenética celebró 12 años de creada

Guarenas. 14.10.2021.- la Fundación Centro

Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) celebró el 12 Aniversario de su creación, en compañía de la Viceministra de Salud Integral del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Dra. Yuliana Ramos, Alcalde del municipio Plaza, Luis Figueroa; así como el personal médico, obrero y administrativo de Cuba y Venezuela.

"Ha sido un proceso exitoso, el cual aún no ha concluido, todavía queda mucho por delante para seguir creando el sistema Público Nacional de Salud soñado por el comandante Hugo Chávez", dijo la Viceministra.

El Alcalde del Municipio Ambrosio Plaza, Luis Figueroa, declaró, "No tenemos más que agradecer por el gran esfuerzo y dedicación de llevar un diagnóstico certero a los pacientes y por la gran entrega que le brindan a la comunidad".

Asimismo, la Dra. Maylin Gil Riquenes, Genétista Clínico y Directora de la Misión Médica Cubana en Fundagenética, informó que gracias al convenio Cuba-Venezuela se han formado 61 profesionales en distintas áreas, 4 Especialista en Genética Clínica, 50 Máster en Asesoramiento Genético, 6 Técnicos en Citogenética y 1 Médico General con diplomado en Ecografía Prenatal.

"Gracias a todos por abrigarnos en su tierra y por recibir nuestro trabajo, el cual hacemos con todo nuestro corazón", agregó.

Al concluir, la Presidenta Dra. Eglys Rivero, honró la antigüedad de quienes fundaron la institución, por su fidelidad, responsabilidad y compromiso, "Mi admiración para todos ustedes", resaltó.

Prensa Fundagenética

T/Eva Araque F/Irina Modesto

Fundagenética realizó acto especial en conmemoración del asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba

Guarenas. 26.07.2021.- Misión Médica Cubana

en Fundagenética realizó acto especial en conmemoración del asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, día en que inició la gesta histórica del futuro ejército rebelde que conseguiría la victoria definitiva de la nación el 1 de enero de 1959, para que hoy Cuba fuera un país más justo, equitativo, de inclusión y solidario; teniendo como fuerza la unidad de un pueblo.

Igualmente, fue conmemorado el natalicio de dos importantes hombres de la historia, el 24 de julio de 1783, nacimiento del libertador de América, Simón Bolívar, en su 238 aniversario y el 28 de julio de 1954, natalicio del Comandante Hugo Chávez Frías; hombres que dieron sus vidas al pueblo de Venezuela y a la América toda.

En la actividad, la presidenta de la institución Dra. Eglys Rivero, felicitó a todo el equipo de la Misión Médica Cubana, "ha sido una extraordinaria labor la que han ejecutado desde que inició Barrio Adentro, la cual seguiremos fortaleciendo, así como lo querían nuestros comandante Chávez, Fidel y que hoy lo sigue materializando nuestro Comandante obrero, Nicolás Maduro Moros y el Ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado".

"Desde aquí, construiremos junto a ustedes la cultura de genética en Venezuela, fortaleciendo y formando nuestro talento humano en materia de genética que tanto necesitamos, porque sólo juntos lo podremos lograr", añadió.

Prensa Fundagenética

T/Eva Araque F/Irina Modesto

La Sicklemia

¿Una dolencia prácticamente invisible?

Guarenas.28.11.2021.- Desde el programa radial "Hablando de Genética", transmitido por Latina 102.1 FM, la presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) Dra. Eglys Rivero, abordó el tema de la "Sickleimia", en compañía del Coordinador de Gestión Médica en Venezuela y Asesor Genético, Dr. Marcio Mejía.

"Se trata de un padecimiento relacionado con la sangre, que puede pasar inadvertido por quienes lo padecen; una enfermedad hereditaria denominada también anemia falciforme o drepanocítica, la cual produce una destrucción de los glóbulos rojos más rápida que lo normal", informó Rivero.

Por su parte, el Dr. Mejía, indicó que para la mayoría de las personas con anemia de células falciformes, no hay cura, pero los tratamientos pueden aliviar el dolor y ayudar a prevenir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

"Los pacientes con anemia falciforme tienen una hemoglobina anormal de nombre "hemoglobina S", que en determinadas circunstancias deforma al glóbulo rojo, lo que origina anemia, dolor en las articulaciones, los huesos y lesiones en algunos órganos; siendo además hereditaria y genética, ya que el enfermo hereda la hemoglobina anormal (S), del padre y de la madre", indicó.

Cabina de latina 102.1FM / Video completo en las redes sociales

Ambos expertos, destacaron la importancia de la ecografía genética del primer trimestre de gestación, cuyo material permite verificar si el bebé viene con alguna anomalía o no, "es importante asistir a la consulta de asesoramiento genético, para prevenir algún tipo de riesgo genético, de este tipo u otro en la familia", expresó la Dra. Rivero.

Igualmente, el especialista en Asesoramiento Genético, indicó, "Si tú o tu hijo desarrollan síntomas como, fiebre, episodios de dolor intenso, hinchazón en las manos y pies, infecciones frecuentes, retraso en el crecimiento o de la pubertad y problemas de visión, quiere decir que está presentando síntomas de la Sicklemia y debes buscar atención médica".

El programa radial "Hablando de Genética" es una producción de Fundagenética, transmitido a través de Latina 102.1FM / www.latina2021.com los días jueves a las 10:00am, con el objetivo de informar e instruir a la población venezolana en materia de genética.

Prensa de Fundagenética
T/Wildriany Silva F/Irina Modesto

Fundagenética participa en conversatorio sobre el Cáncer de Mama

Amazonas.19.10.2021.-Este 22 de Octubre, fue realizado en los espacios de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), Municipio Atures, de la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, un conversatorio en el marco del Día contra el Cáncer de Mama, con la participación de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) y la Fundación para la Atención Integral a la

Mujer de Amazonas (FAIMA).

La Dra. Lesly Hernández, Asesor Genético de Fundagenética en el territorio, informó a los presentes sobre la importancia de conocer los factores de riesgo y la prevención para contrarrestar esta patología.

"El cáncer de mama o de seno, es un tumor que se crea en las células y estructura de las glándulas de los tejidos del seno, el cual puede diseminarse al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, conocido como metástasis", indicó.

Asimismo, señaló que, "el cáncer de mama puede afectar tanto a hombre como mujeres, sin embargo son ellas quienes tienen una probabilidad más alta de padecer dicha enfermedad".

"Algunos síntomas que

ayudan a detectar el cáncer de mama es la aparición de bultos en la axila, pérdida de peso, bulto o nódulo en la mama, cambios físicos en la mama, dolores en el seno y enrojecimiento de la piel", resaltó Hernández.

En la actividad asistieron médicos, consejeros ancestrales y la sobreviviente al cáncer de mama, Katherine Méndez.

La Dra. Hernández, participaría asimismo en el programa radial "FAIMA Motiva" por la emisora Amazonas 100.1 con el objetivo de informar a todos los radioescucha acerca del Cáncer de Mama.

Prensa Fundagenética
T/Eva Araque F/Cortesía

Más de 270 mil 400 pruebas PCR fueron procesadas en el laboratorio de Biología Molecular a un año de inaugurado

Guarenas.06.09.2021.- Éste 6 de septiembre fue llevado a cabo la celebración del 1er año de inaugurado el Laboratorio de Biología Molecular en la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández (Fundagnética), para el procesamiento y análisis de las Pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

"Gracias a las políticas de atención emanadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación y contagio de la Covid-19, fue habilitado éste espacio donde son procesadas muestras de PCR provenientes de todo el territorio nacional a fin de brindar una respuesta oportuna del diagnóstico epidemiológico", informó Eglys Rivero, presidenta de la institución.

"La Misión Médica Cubana en Venezuela está asumiendo un papel muy importante en esta coyuntura que estamos viviendo, pues son ellos quienes con gallardía y amor trabajan desde éste espacio, en el marco de los convenios establecidos entre Cuba y Venezuela", agregó.

La funcionaria agradeció a la Alcaldía del Municipio Plaza y a la Gobernación del estado Miranda por el apoyo incondicional, quienes

fueron pieza fundamental y clave en la adecuación del laboratorio, por orden presidencial.

Por su parte, Rafael Marcos Pimentel, Director fundador del laboratorio de Biología Molecular, por la Misión Médica Cubana (MMC) en Venezuela, felicitó a los 33 hermanos cubanos, quienes hacen vida en la institución, "hoy nos llenamos de orgullo al ver el crecimiento, la integración, el altruismo y la profesionalidad, pero de gran valor el compromiso que han mantenido al cumplir la tarea encomendada, realizando más de 270 mil 400 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa, hasta la fecha", detalló.

"Esta es una expresión patente de solidaridad y afirmación de que en el cualquier circunstancia estaremos de codo a codo con la Revolución Bolivariana, ¡Viva la hermandad entre los pueblos Cuba y Venezuela!", finalizó.

En la actividad, los hermanos cubanos recibieron certificados por parte de la MMC así como de Fundagenética, en reconocimiento a la ardua labor destacada en territorio venezolano.

Fundagenética apoya académicamente a sus trabajadores

Guarenas.25.10.2021.- En el marco del convenio académico establecido entre la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) y la Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" (UCS), servidores sociales de la institución son beneficiados en la prosecución de sus estudios.

Willys Subero, Director de Docencia e Investigación en Fundagenética, indicó que, "esto será una favorable evolución para los trabajadores".

Entre las ofertas académicas se encuentran Enfermería, Fisioterapia y Gestión de Promoción de la Salud, siendo esta última cursada en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Krisviany Tovar, Asistente Administrativo, Nayrelis Sánchez, Aseadora y Norma Navas, enfermera.

Presna Fundagenética
T/Wildriany Silva F/Irina Modesto

#Fundagenética
TieneUnNuevoComienzo

Gestantes reciben vacuna contra la Covid-19 en Fundagenética

Guarenas.01.11.2021.- En la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) se está

llevando a cabo la aplicación de la vacuna "Verosel Sinopharm" dirigido a las gestantes, a partir de las 15 semanas de embarazo, con mayoría de edad.

En dicha jornada, las pacientes reciben una sesión educativa sobre la importancia de la inmunización, importancia del control prenatal, prevención del Dengue y prevención de la Covid-19, impartido

por las profesionales en trabajo social, Nilda Martínez y Kerling Torrealba, con la colaboración de la servidora social, Gabriela González, adscritas a la Dirección de Atención al Ciudadano en la institución.

Las pacientes que deseen recibir la inmunización deben acudir de lunes a viernes, de 8:00 AM a 12:00M, cumpliendo con el uso de las medidas de bioseguridad.

Esta jornada responde a las políticas de atención que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y ejecutado por Fundagenética, sede principal, ubicado en la Antigua Hilandería de la Zona Industrial, este de Guarenas, Municipio Plaza del estado Miranda.

Prensa Fundagenética
T/ Wildriany Silva F/Irina Modesto

Dra. Eglys Rivero: "Nos tocó hacer historia y lo estamos haciendo"

Éste martes, fue realizado desde la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética), una reunión con el comité científico encargado de la construcción del nuevo Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) en Asesoramiento Genético de la República Bolivariana de Venezuela.

La Dra. Eglys Rivero, presidenta de la institución, indicó que éstos profesionales serán los encargados de llevar a cabo la consolidación de la especialidad, en conjunto con la Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" (UCS), en el marco de los convenios académicos sostenidos con esta casa de estudio para ampliar la Red de Genética Médica en el país.

"Vamos a marcar historia en nuestro país, tenemos muchos planes; contamos con un equipo comprometido y valiente, del cual me siento orgullosa. ¡Nos tocó hacer historia y lo estamos haciendo!", resaltó la máxima autoridad.

El comité científico está conformado por la Dra. María Sanabria, Asesor Genético del estado Barinas, Dr. Eliezer Villegas, Asesor Genético del estado Portuguesa, Dra. Janeth Soto, Asesor Genético del estado Carabobo y el Dr. Marcio Mejía, Asesor Genético del Distrito Capital y Coordinador de la Red de Genética Médica en Venezuela.

En el encuentro, además estuvo presente Willy Subero, Director de Docencia e Investigación y Nilda Martínez, Directora de Atención al Ciudadano.

Prensa Fundagenética
T/Eva Araque
F/Eva Araque

Reseña histórica de los laboratorios de la “Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”

Por: **Lcda. Beatriz Tapias Salas**, Directora de Medios Diagnósticos de Fundagenética

El estado venezolano implementando medidas de inclusión y protección al pueblo en políticas de salud, funda el 14 de octubre del 2009 el Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, gracias a la sensibilidad y calidad humana de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez frías y del Comandante Fidel Castro, a través del marco del convenio de salud Cuba-Venezuela firmado en el año 2000 para dar respuesta a toda persona con anomalías congénitas o enfermedades genéticas en el país.

Paralelo al desarrollo de los Servicios de Genética Clínica y Ecografía en su inauguración también se implementaron los Laboratorios para identificar las alteraciones genéticas subyacentes a las enfermedades patológicas presentes en cada paciente permitiendo con ello mayor objetividad en el abordaje asistencial y en la práctica del asesoramiento genético.

El Centro Nacional de Genética se inauguró con dos laboratorios: el laboratorio de Citogenética y el laboratorio de Genética Bioquímica, posteriormente el 14 de octubre del 2013 se inaugura el laboratorio de Biología Molecular.

Laboratorio de Citogenética basa sus estudios en el análisis del complemento cromosómico de las muestras en estudio con la finalidad de identificar anomalías estructurales y numéricas causantes de la clínica del paciente. En el periodo (2009-2019) este laboratorio ha diagnosticado 3.996 muestras en donde se observa que la prevalencia de las alteraciones cromosómicas corresponde al síndrome Down por trisomía 21 libre con 1.438 muestras (35,99%).

Laboratorio de Genética Bioquímica basa sus estudios en la identificación de metabolitos en fluidos biológicos asociados con determinadas alteraciones metabólicas y que en dependencia de la importancia de la ruta metabólica involucrada la clínica en el paciente se verá más o menos afectada. En este laboratorio se han analizado en el periodo (2009-2019) 372 muestras en donde se ha detectado que las aminoacidopatías son las de mayor prevalencia con un 16,94% correspondiente a 63 muestras.

En marzo del 2013 este laboratorio amplía su respuesta diagnóstica con la apertura del servicio de Electroforesis de Hemoglobina que tiene como objetivo identificar alteraciones de la molécula de Hemoglobina (Hemoglobinopatías), que modifican estructuralmente la proteína o que resultan en una disminución de la síntesis de las cadenas normales (Talasemias). En este laboratorio se han analizado

en el periodo (2013-2019) 473 muestras en donde se observa que la variante hemoglobínica de mayor prevalencia en las muestras analizadas corresponde a la variante AS con 56 muestras diagnosticadas (11,84%), que corresponden a estudios realizados a embarazadas o personas con antecedentes familiares de hemoglobinopatías que acuden a consulta de Genética Clínica en su mayoría.

El laboratorio de biología molecular basa sus estudios en la identificación de alteraciones en la estructura primaria o funcionamiento de las moléculas que conducen al desarrollo de procesos de enfermedad. Este laboratorio ha analizado 240 muestras en el periodo (2010-2019) en donde se ha observado que la enfermedad de Huntington corresponde al diagnóstico de mayor prevalencia con 71 muestra (29,58%) y una positividad de 55 muestras (22,92%) y ubicado en el Estado Zulia, es de recordar que Venezuela es a nivel mundial el país con mayor incidencia de esta enfermedad y ubicada también en el estado Zulia.

Las instalaciones de este laboratorio, fue adecuado por orden presidencial en abril del 2020 a fin de procesar las muestras de PCR para la determinación del SARCOV2, el cual fue puesto en marcha el 07 de septiembre y hasta Octubre del 2021 se han procesado 20.000 pruebas PCR.

Cada uno de los diagnósticos de muestras analizadas en los diferentes laboratorios, corresponden a estudios de alta tecnología en donde desde la toma de la muestra hasta su diagnóstico, son de alta complejidad; son procesos en donde están involucrados múltiples factores. En correspondencia con esto, deben saber evaluar cada caso individualmente y tomar decisiones adecuadas para brindar un correcto diagnóstico que permita un apropiado asesoramiento genético.

El 16 de Julio del 2020 dando cumplimiento a las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro Moros y del Ministro del MPPS, Dr. Carlos Alvarado el Centro Nacional de genética Dr. José Gregorio Hernández pasa a ser Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández.

La Fundación Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández busca formar, organizar e incorporar a los Máster en Asesoramiento Genético que se encuentran en los 24 estados en los ámbitos académicos, científicos y tecnológicos para reformar primeramente el control de las enfermedades hereditarias en base a su identificación y prevención de los riesgos genéticos y segundo que pueda ser aplicada a toda la población a través de la Red de Genética Médica Comunitaria en Venezuela.

Con este logro todo el pueblo venezolano podrá recibir Asesoramiento Genético para la prevención de los defectos congénitos y enfermedades genéticas.

Con la consolidación de la Red de Genética Comunitaria y conocimiento de cultura genética en nuestra población, la retroalimentación de nuestra Fundación y laboratorios se estará garantizando, fortaleciendo así el Sistema Público Nacional de Salud.

Fundagenética está vinculada con las comunidades

Desde el auditorio de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, servidores sociales de la institución y jefes de comunidades recibieron sesión educativa sobre el vínculo del poder popular y Fundagenética, bajo los ponentes Willy Subero, Director de Docencia e Investigación y Nilda Martínez, Directora de Atención al Ciudadano.

En el encuentro, fue dado a conocer la historia de Fundagenética, los diferentes servicios que ofrece y el vínculo que tiene para con las comunidades a través de la participación activa y protagónica mediante de los Comités de Salud, Consejos Comunales, Comunas, Base de Misiones y voceras del Plan Nacional Parto Humanizado.

En este sentido, deben realizar la captación y canalización de todas las personas que requieran los servicios de diagnósticos pre y postnatal de enfermedades genéticas y defectos congénitos, mediante la vinculación con las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la Red de Genética Médica Comunitaria de cada región, con la finalidad de crear y promover acciones de prevención en enfermedades genéticas.

El servidor social José Marcano, quien estuvo presente en la actividad indicó, “Es primera vez que asisto a un taller, y en verdad me gustó porque informaron sobre todo lo que se hace en las consultas”.

Los ponentes Subero y Martínez, resaltaron la importancia de tener conocimiento pleno sobre la institución, para así poder responder con seguridad ante cualquier duda o inquietud de la sociedad; además de representarla con dignidad.

Prensa Fundagenética

T/ Wildriany Silva F/Irina Modesto

Trabajadores de Fundagenética recibieron sesión educativa: "Redes Sociales y Estrategias Comunicacionales"

Guarenas.08.12.2021.- Este 8 de diciembre, servidores sociales de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética) recibieron una sesión educativa sobre “Las Redes Sociales y Estrategias Comunicacionales”, impartido por la Dirección de Gestión Comunicacional de la institución, con el objetivo de informar a los trabajadores el impacto que ha tenido la institución en las plataformas digitales.

Eva Araque, Directora de Gestión Comunicacional, indicó que gracias a la incorporación de éste departamento, por orden del Ministerio del Poder Popular para la Salud a tan sólo un año, se

ha logrado proyectar de manera significativa a través de los medios de comunicación, los avances, servicios, actividades e información educativa en materia de genética, para educar a la población venezolana de éste innovador servicio.

“Existe un interés en Fundagenética, por el manejo y desarrollo de la comunicación como promotora de cambio en el comportamiento de la sociedad venezolana a través de una cultura genética, para prevenir defectos congénitos y enfermedades genéticas en el país”, expresó, Araque.

Por su parte, Fedrid Nieves, Community Manager, señaló, “Fundagenética ha tenido una excelente receptividad en las plataformas digitales, nos escriben constantemente de los diferentes estados del país y a todos procuramos darle respuesta”.

En la actividad, Irina Modesto, fotógrafa, compartió información sobre los diferentes planos utilizados en fotografía, además de agradecer a todo el personal médico, obrero y administrativo por el apoyo brindado en los diferentes espacios de la institución para realizar el acostumbrado registro fotográfico.

Prensa Fundagenética

T/ Eva Araque F/ Yurbis Genao

Cultura Genética Necesaria: Debate impostergable para la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud

Por: **Prof. Willys Subero**
Director Docencia e Investigación de Fundagenética

Por Cultura Genética Necesaria, se entiende aproximadamente todo pensamiento, creación, y producción de bienes materiales e inmateriales realizada por el Hombre a favor de la Sociedad.

Relacionado con la Genética Médica, sería todo esfuerzo individual y colectivo de modo sostenido a favor del conocimiento científico asociado a las ciencias médicas para prevenir y tratar enfermedades de origen o riesgo genético, las cuales ocasionan diversas discapacidades en la persona y su núcleo familiar. Y, las cuales se estudian antes, durante y después de la Gestación para evitar la anomalía o daño congénito en las sucesivas generaciones.

Para la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, la Cultura Genética Necesaria, es un **Valor Estratégico** de carácter institucional que se relaciona con la Educación, la Formación, la Investigación, la Promoción y Difusión de acciones y contenidos que propugnan la elevación de la Conciencia Social en la población venezolana, y así proteger a nuestras *Futuras Generaciones*, tratando siempre de disminuir las prevalencias de enfermedades de origen genético que ocasionan diversas discapacidades.

La Cultura Genética Necesaria, es nuestra **Filosofía de Gestión**, todo nuestro comportamiento organizacional está orientado a esa *Visión Estratégica* contenido en nuestro

Objeto Social que fundamenta nuestra creación como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Toda nuestra Gestión pretende la mejora continua y permanente de la calidad de la Asistencia Médica a través de los Servicios Diagnósticos con las Consultas de Asesoramiento Genético, Consultas de Genética Médica y Ecografías. Con el apoyo de nuestros Medios Diagnósticos con sus Baterías de Laboratorios Especializados de Alta Gama para los estudios a profundidad en cuanto a la Biología Molecular, la Citogenética y la Bioquímica Genética.

Así mismo, se fundamenta en la Formación de Talentos Humanos Especializados para garantizar la calidad y cantidad de la atención en materia de Genética Médica.

Para ello, impulsa la Investigación Científica a fin de consolidar el conocimiento idóneo para resolver problemáticas propias del campo de la Genética Médica.

Por si fuera poco, nos afianzamos en la vinculación con el Poder Popular y sus distintas formas organizativas en el Área de la Salud Pública, con ellas y ellos sellamos un compromiso de ayudar a los más necesitados, a las familias y grupos sociales más vulnerables.

Pues, en estas familias es más notables las problemática asociadas a la Genética Médica por lo costoso y elitismo que son estos estudios en cualquier país.

En ese sentido, nuestra concepción de **Cultura Genética Necesaria** contiene los *principios de Gratuidad, Universalidad, Equidad, Integración Social y Corresponsabilidad Social*. Y proponemos ahora, **Cultura Genética** para la búsqueda de la Felicidad Suprema en el marco de la *Salud Colectiva y el Buen Vivir*, como máximas sustantivas de la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud.

Estamos haciendo una Revolución Cultural en la Genética Médica del país, gracias a la Revolución Bolivariana.

Fundagenética y Cuba celebraron el Día de la Medicina Latinoamericana

Guarenas.03.12.2021.-Desde los espacios de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández (Fundagenética), fue conmemorado el día internacional de la medicina latinoamericana, con la participación del personal médico venezolano y cubano que laboran en la institución.

La Dra. Eglys Rivero, presidenta de Fundagenética, reconoció la extraordinaria labor de los profesionales en la salud originarios de ambos países, "Es respetable y reconocido a nivel mundial el trabajo que hace el personal de la salud, quienes pese a la Covid-19 arriesgan sus vidas para salvar las de otros, en definitiva, es loable nuestra labor".

"En nombre del Ministro del Poder Popular para la Salud Dr. Carlos Alvarado, los felicito. Nuestros comandantes Chávez y Fidel nos enseñaron muy bien a luchar como un ejército de batas blancas, llevando atención médica gratuita y de calidad hasta los lugares más recónditos y sin exclusión... ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel!", destacó.

Por su parte, la Dra. Mailyn Gil Riquenes, Genetista Clínico y jefa de la Misión Médica Cubana (MMC) en la institución, señaló, "llegue a todos, en este hermoso día, el más profundo reconocimiento, al sacrificio, entrega, profesionalismo y amor demostrado día a día en nuestra Patria, la República Bolivariana de Venezuela, Patria de Bolívar y de Chávez, en todas las latitudes del mundo".

En la actividad estuvo presente integrantes de la Brigada Antonio Maceo, encargados de procesar las muestras PCR provenientes de todo el territorio nacional en Fundagenética y equipo Directivo de la institución.

Casos

¿Huesos de Cristal?

Desde Ciudad Bolívar, nos visitó Clara Blanco, madre de un bebé de 2 meses, quien fue diagnosticado con Osteogénesis Imperfecta (Huesos de Cristal).

“Desde ciudad Bolívar me refirieron para este centro, donde me han atendido muy bien al bebé, quien ha presentado ya, cuatro fracturas. Mi consejo para las lactantes es, que lleven un buen control y nutrición en el embarazo y continuar el cuidado del bebé al nacer.

Este centro me ayudó a conocer cómo atender a mi bebé bajo estas condiciones; realmente este lugar es recomendable, porque están los profesionales que pueden ayudarnos, sin cobrarnos nada”, dijo Clara Blanco.

Video de la entrevista en las redes sociales

La Osteogénesis Imperfecta (Huesos de Cristal), se trata de un trastorno hereditario, producido por un defecto genético, caracterizado por huesos frágiles que se fracturan fácilmente.

Estos genes afectan la producción de colágeno en el cuerpo, una proteína que se encarga de fortalecer los huesos.

En #Fundagenética fueron atendidos por los especialistas en Asesoramiento Genético y Genética Clínica, a fin de recibir el diagnóstico y tratamiento a seguir.

Prensa Fundagenética
T/ Wwildriany Silva F/Wildriany Silva

¿Características en la cara poco comunes?

Fundagenética atendió en el estado Mérida a un lactante de 2 meses de edad, quien presenta dismorfia facial.

Se trata de rasgos en la cara que no son comunes y/o que no constituye una variante normal.

La Dra. Reina Guerra, Asesor Genético en la entidad, realizó la evaluación correspondiente e informó a la madre los procesos a seguir para detectar el origen del mismo.

“El dismorfismo facial es abordado de diferentes maneras y está relacionado con otras afecciones del cuerpo humano, especialmente a nivel cardíaco; un proceso que ocurre durante la formación del embrión, lo cual es una mal formación congénita”, explicó la especialista.

No obstante, es importante resaltar que, existen algunos rasgos o variantes que no constituyen una enfermedad genética sino, un patrón genético de familia.

Por ejemplo: la forma de la boca, las orejas, nariz, ojos u otras partes del cuerpo, donde los padres suelen decir: “Sacó mis ojos”, “Sacó mis cejas”, etc.

Fundagenética cuenta con los especialistas calificados a nivel nacional para detectar enfermedades genéticas y defectos congénitos, ofreciendo Asesoramiento genético al individuo y su grupo familiar.

Prensa Fundagenética
T/ Eva Araque F/Cortesía

Impacto de Fundagenética en las Plataformas Digitales

Por: **Eva Araque**
Directora de Gestión Comunicacional, en Fundagenética.

La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética) ha causado un significativo impacto en las plataformas digitales, cumpliendo la instrucción encomendada por el Ministro Dr. Carlos Alvarado, en el 1er Encuentro Nacional de Asesores Genéticos, el pasado 31 de mayo, donde refirió, “Debemos visibilizar la enorme potencialidad que tiene Fundagenética.

Dicho encuentro nacional, marcó un hito histórico en nuestro país, debido a que fue creada la Red de Genética Médica de Venezuela con la incorporación de 35 Asesores Genéticos residentes en todo el territorio nacional.

Teniendo en cuenta que de Latinoamérica, Venezuela es uno de los 3 únicos países, al igual que Argentina y Cuba, que cuentan con especialistas en Asesoramiento Genético para la prevención de los defectos congénitos y enfermedades genéticas; desde la apertura de cuentas oficiales en las redes sociales y el programa radial “Hablando de Genética” transmitido por Latina 102.1FM, se ha suministrado regularmente información referente a los servicios que ofrece Fundagenética y a enfermedades genéticas, logrando obtener una excepcional receptividad por el público, quienes interactúan constantemente.

Existe un interés en Fundagenética, por el manejo y desarrollo de la comunicación como promotora de cambio en el comportamiento de la sociedad venezolana a través de una “cultura genética”, a fin de prevenir enfermedades, lo que constituye el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud y por consiguiente, el bienestar de la familia venezolana y el mundo.

Venezuela alcanzó el 80% de vacunados contra la Covid-19

Venezuela alcanzó el 80% de su población

vacunada contra la COVID-19 informó el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, en declaración a los medios de comunicación este 06 de diciembre y esperan lograr para final de este mes el 90% de las personas inmunizadas.

“La convocatoria es para todas aquellas personas que aún no se han vacunado, desde los 2 años, nuestros jóvenes y adultos se pueden vacunar de manera gratuita. Son más de 2 mil 800 puntos a nivel nacional donde pueden asistir de lunes a domingo”, dijo Maldonado.

En cuanto al área de alimentación, Maldonado destacó que mensualmente en el país son atendidas 7 millones de personas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y a eso se le ha incorporado 6 mil 700 toneladas del programa de distribución de proteína.

Precisó que esta semana se desarrollaron 776 Ferias del Campo Soberano donde fueron atendidas 2 millones 733 mil 286 familias. “Con el Plan Amor en Acción a las Víctimas del Bloqueo Económico para llegar a 93 mil 841 casos atendidos y están funcionando 1.705 Bases de Misiones”, dijo.

Precisó que se reportó más del 94.35% de presencia en los diferentes niveles de la educación del país.

Prensa MPPS

 @fundageneticaoficial
 @Fundagenetica
 Fundagenética Informa
 Fundagenética Sede Principal
 Fundagenética
 Fundagenética Oficial

Presidenta de Fundagenética: Eglys Rivero
 Directora de Gestión Comunicacional: Eva Araque
 Prensa: Wildriany Silva / Eva Araque
 Diseño Gráfico: Francisco Escobar
 Diagramación: Eva Araque
 Fotografía: Irina Modesto

Genética